

De wederopstanding van de verstandige leek...

Roger Dassen

COLUMN

De zoektocht naar de verstandige leek heeft in accountantsland een hoog 'heilige-graal'-gehalte gehad. De zoektocht was nobel, niet zonder wapengekletter en lange tijd zonder enig resultaat...

Het begon allemaal eind jaren twintig van de vorige eeuw. Limperg, die zich ergerde aan de beunhazerij van een groot aantal 'accountants', vond de tijd rijp om met een normatieve theorie de lat hoog te leggen voor de kwaliteit van de accountantswerkzaamheden. In zijn befaamde 'Leer van het Gewekte Vertrouwen' stelde hij om die reden dat een accountant geen hogere verwachtingen mocht wekken dan hij daadwerkelijk kon waarmaken, en dat hij zijn werkzaamheden zodanig moest inrichten dat hij tegemoet zou komen aan hetgeen een verstandige leek zou mogen verwachten op basis van het door de accountant gewekte vertrouwen.

Voilà! Een prachtige theorie, ogenschijnlijk vertrekkende vanuit de maatschappelijke behoefte. Met één belangrijke tekortkoming, evenwel. En dat is de fictie van de verstandige leek. Want wie was die verstandige leek, waar Limperg zijn normstelling uiteindelijk aan ontleende? Was het een historische figuur? Een vooraanstaande toezichthouder? De communis opinio uit een jaar-

Prof. Dr. R.J.M. Dassen studeerde bedrijfseconomie en accountancy aan de Universiteit Maastricht, waar hij ook promoveerde en waaraan hij sinds 1996 verbonden is als hoogleraar Accountantscontrole en als directeur van de postdoctorale accountancyopleiding. Hij is sinds 1 juli 2000 hoogleraar Auditing aan de VU te Amsterdam en is tevens partner van Deloitte & Touche Accountants.

lijks terugkerend behoefteonderzoek? Geen van alle. De normstelling voor de accountant is vele jaren door de accountant zelve ingevuld. En dat leidde ongeveer 15 jaar geleden tot de constatering dat de verstandige leek waarschijnlijk 'morsdood' zou zijn. Een roemloos einde, na een weinig opzienbarend leven in de schaduw van een fraaie ivoren accountantstoren, van waaruit de 'do's and don'ts' van het accountantsberoep werden bepaald. En niet zonder succes, want ondanks mogelijke principiële bezwaren tegen een dergelijke eigengereide aanpak moet niettemin worden geconstateerd dat het accountantsberoep in die tijd een stevige en gerespecteerde maatschappelijke positie heeft verworven. Luister maar eens naar Lynn Turner, één van de vooraanstaande functionarissen van de SEC en een zeer kritisch volger van de accountants-professie:

'Today, America's capital markets stand as the most liquid, deep and efficient markets in the world – markets that have propelled our economy onto a plane where we have no equal. Why have our markets been so successful? In large part, because of high quality, transparant financial reporting. And, nothing has guaranteed that transparency more than the independent audit.'

Maar er heerst onrust in de ivoren toren. Want wie kijkt naar de ontwikkelingen van met name de afgelopen twee jaar kan er niet omheen: de verstandige leek leeft! En de krasse zeventiger verschijnt in talloze gedaanten. In het buitenland duikt hij op als SEC-voorzitter Levitt, die in zijn legendarische 'numbers game'-speech ernstige kritiek leverde op de kwaliteit van de business reporting in zijn land, en het oordeel uitsprak dat accountants wellicht meer konden doen om die kwaliteitsinbreuken te beteugelen. Of in ons eigen land, waar de verstandige leek nu weer eens de gedaante aanneemt van een onderzoeker van Berenschot, dan weer die van een politicus als

Rik Hindriks, om op een positief-kritische wijze de ontwikkelingen in het beroep te volgen en aanbevelingen te doen.

En dat is op zichzelf prima. Want door het belang van de perceptie van de buitenwereld lange tijd niet te onderkennen, en uitsluitend oog te hebben voor het netjes regelen van de zaken in eigen kring, heeft het beroep grote risico's gelopen. Wat dat betreft is de onafhankelijkheidsdiscussie in de Verenigde Staten een aardige casestudie. Het startpunt van de discussie werd gevormd door de constatering van de SEC dat een aantal partners van een Big Five-kantoor financiële belangen had in cliënten van dat kantoor. (Interessant overigens, want nu de discussie is afgerond door het verschijnen van de definitieve SEC-onafhankelijkheidsregels kun je constateren dat uitgerekend op dit punt de SEC zelf heeft geconstateerd dat haar bestaande regels feitelijk te draconisch en niet meer van deze tijd waren...). Vervolgens slaat het vuur over naar de kwestie van de combinatie van accountantscontrole en advies. Tegenover de voorlopige stelling van de SEC dat deze combinatie ertoe leidt dat accountants eerder snelle marketinglieden dan kritische controleurs zijn, brengen accountants aanvankelijk alleen de nuchtere constatering in, dat er in het verleden nimmer misslagen van accountants zijn geconstateerd die toe te rekenen waren aan een ongewenste combinatie van controle en advies. Op zich een terechte vaststelling, maar volstrekt niet in staat om de perceptie van onafhankelijkheidserosie weg te nemen. Uiteindelijk moet je vaststellen, dat juist uit het SEC-onderzoek zelf de beste argumenten komen om tegengas te bieden aan de gerezen mythe van accountants die eerder als kooplieden langs de board rooms gaan dan als kritische controleurs.

Zo kan uit dat onderzoek worden opgemaakt dat in 1999 slechts 4,6% van de SEC-ondernemingen meer consulting fees betaalde aan haar 'accountant' dan audit fees. En maar liefst driekwart van de SEC-ondernemingen nam in dat jaar zelfs geen enkele consulting service af van haar accountant. Duidelijke cijfers die aangeven dat accountants wel degelijk nog vooral met audits bezig zijn. En dat is ook helemaal niet verbazingwekkend, zeker niet voor mensen die weet hebben van enerzijds de beheersingsmaatregelen die kantoren er op dit punt op na houden, en anderzijds de kritische blik waarmee management en zeker ook audit committees kijken naar de kwaliteit van de dienstverlening door de accountant en de onderlinge verenigbaarheid van de services die hij levert. En vanuit die vaststelling is ook te verklaren dat de SEC uiteindelijk berust in de status-quo en nauwelijks verscherpingen heeft aangebracht

in de regelgeving rondom de verenigbaarheid van controle en advies bij eenzelfde cliënt.

Kortom, ik vermoed dat de wederopstanding van de verstandige leek accountants ertoe zal brengen om veel meer dan in het verleden oog te hebben voor de perceptie in het maatschappelijk verkeer. En zeker in een tijd waarin de verbreding en actualisering van business reporting op de agenda staat (denk aan maatschappelijke verslaggeving, of aan dagelijkse rapportage via internet), lijkt mij een hotline tussen maatschappelijk verkeer en accountantsberoep van eminent belang. Een extern toezichhoudend orgaan zoals het NIVRA nu voor ogen staat, met vergaande toezichhoudende bevoegdheden en als belangrijke taak om behoeften en percepties in de samenleving onder de aandacht van het beroep te brengen, is dan ook meer dan uitsluitend een cosmetische ingreep. Het is de institutionalisering van de verstandige leek. Eindelijk erkenning, na zeventig jaar...